

ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ У НІМЕЧЧИНІ

Ткаченко Т. В.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

м. Харків, Україна, e-mail: tvt@ukr.net

Майбутніх музикантів у Німеччині готують в університетах і консерваторіях. Ще до вступу до вищої школи дуже важливо визначитися з музичним інструментом і опанувати ним. В університетах традиційно готують майбутніх викладачів музики, а випускники консерваторій займаються виконавською діяльністю, співають або деригують.

Педагогічну освіту можна отримати й у консерваторії, де акцентується увага на заняттях музикою, а в університетах домінують науковий або педагогічний підходи. Студенти педагогічних музичних факультетів мають різноманітні інтереси, тоді як студенти-інструменталісти мають бажання досконало та глибоко вивчати інструмент та мистецтво володіння ним.

Абітурієнтам, які бажають присвятити себе музиці, необхідно скласти іспит з гри на музичному (основному та додатковому) інструменті, сольфеджіо, гармонії та німецької мови.

Екзамени розподілено на декілька днів. Твори для виконання на основному та додатковому інструментах абітурієнт обирає самостійно та заздалегідь. По-різному в Німеччині побудовано процес навчання майбутніх музикантів. Студентів консерваторії орієнтують на творчість та вдосконалення майстерності гри. Вони працюють за індивідуальним графіком з професором. Заняття відбуваються у невеликих групах. Вони займаються інколи навіть виснажливою сценічною діяльністю.

У студентів університетів, на відміну від консерваторій, заняття проходять у великих лекційних аудиторіях. Студенти університетів вивчають як дисципліни психолого-педагогічного циклу (дидактика, психологія,

педагогіка), так і спеціальні дисципліни (композиція, написання мюзиклів, робота з хором), які вимагають креативного та нестандартного мислення.

Студенти ЗВО музичного спрямування навіть у період навчання ведуть активну концертну діяльність, а, якщо є бажання, намагаються влаштуватися на роботу в оркестр, театр або оперу [2].

Музичні консерваторії та університети Німеччини дають можливість випускникам почати професійний шлях не тільки у сфері педагогіки. ЗВО готують майбутніх вокалістів, композиторів, диригентів та музикантів.

У музичних школах Німеччини студенти опановують багатьма спеціальностями. Їм надається можливість відшліфувати навички виконавської майстерності, вивчити вокал, диригентське мистецтво або композицію. У класах для викладачів та критиків більше уваги приділяється теорії музики.

Окреме місце займає клас так званої «церковної музики». Випускники, які отримують цей фах, не тільки виступають з церковними хорами, а також мають право керувати ними. При цьому в Німеччині залишається серія музичних факультетів, на яких студенти знайомляться з сучасними напрямками в цій сфері.

Для вступників, які налаштовані на творчість, виділяється багато годин на заняття з професорами. Мова йде не тільки про роботу в індивідуальних класах, але і про діяльність у невеликих групах. В окремих закладах освіти студенти можуть самостійно обирати собі партнера по навчальній програмі. На відміну від студентів-теоретиків, чиї лекції проходять у великих залах, практики проводять активну сценічну діяльність.

Академічність закладів освіти не обмежує можливості творчих особистостей. Креативні можливості та нестандартне мислення стануть у нагоді при вивченні таких предметів, як написання сценаріїв до мюзиклів, композиція, керівництво хором.

У Німеччині велика увага з теоретичних та практичних спеціальностей приділяється підтвердженню отриманих навичок на практиці. Вид стажування напряму залежить від обраного фаху. Частина музикантів проходить

стажування у німецьких оркестрах, де встановлюють професійні зв'язки. Інші студенти проходять стажування в європейських школах. Музиканти, які успішно пройшли стажування, мають шанс на отримання роботи ще до завершення навчання у ЗВО музичного спрямування.

Чітко визначившись з напрямом у музиці, абітурієнту необхідно обрати заклад вищої освіти. Практичні спеціальності, пов'язані з виконавчою майстерністю та підготовкою музикантів можна здобути у вищих школах музики. Випускники цих шкіл влаштовуються на роботу в театральні хори та оркестри.

В університетах більшість факультетів готують викладачів музики. У цих закладах можна також навчатися виконавській майстерності, але теоретичній підготовці відведено дуже велику кількість часу. Студенти слухають лекції з педагогіки, психології, дидактики.

Зазначений диплом дозволяє випускникам мати своїх учнів, до складу яких можуть навіть належати музиканти, що практикують. Взагалі, сучасний підхід в освіті передбачає об'єднання різних музикальних напрямів. З огляду на це, сьогодні у консерваторіях читається багато лекцій, а в університетах суттєво збільшено кількість годин на практичну підготовку.

Тим, хто цінує сучасне мистецтво, варто звернути увагу на British Institute of Modern Music (BIMM). Відділення цього закладу вищої освіти плідно працює у Берліні [1].

Для охочих навчатися церковній музиці в Дрездені існує спеціальний заклад – Вища школа церковної музики – Hochschule für Kirchenmusik. Викладання в цій школі проводиться за декількома спеціальностями.

Варто також звернути увагу на те, що одного бажання навчатися в консерваторії або університеті недостатньо. Зарахування відбувається за результатами вступних іспитів. Але усім абітурієнтам необхідно довести свої здібності. Крім гри на основному та додатковому музичному інструменті, як уже зазначалося, у більшості ЗВО обов'язково необхідно підтвердити рівень знань з сольфеджіо, гармонії та німецької мови.

Університети музичного мистецтва у Німеччині поділяються на приватні та державні. Державні ЗВО пропонують безкоштовну освіту. Згідно з даними науково-педагогічних джерел, випускникам, котрі здобули музичну освіту в Німеччині, з кожним роком простіше влаштуватися на посаду викладача, тому що попит на цю спеціальність весь час зростає.

Майбутні педагоги, як правило, проходять стажування в школах. Професійне вивчення музики відбувається за бакалаврськими програмами. Так, для навчання за спеціальністю «музичний бізнес» не обов'язково бути музично обдарованою людиною. Достатньо цікавитися і розбиратися в музиці та в економіці. Під час навчання студенти отримують знання в галузі ЗМІ, соціології, економіки, музичної індустрії та знайомляться з сучасною цифровою музичною сферою.

У другій половині дня студент займається своєю спеціалізацією. Це може бути: маркетинг, просування музичних осіб, економіка, бізнес-менеджмент та цифровий інноваційний менеджмент.

Вступники складають іспит, який охоплює письмову частину та співбесіду. На вступному іспиті абітурієнт повинен продемонструвати організаційний талант, знання в галузі економіки та музичної сфери, а також великий інтерес до неї.

Після завершення навчання випускники працюють у видавництвах, менеджерами з продажів, ЗМІ, фірмах, які займаються організацією різноманітних заходів.

Для охочих існує відділення музикальної педагогіки, яка об'єднує музику та теорію навчання. Процес навчання охоплює велику кількість годин з практики, гру на різноманітних музичних інструментах, знання в галузі музичної культури та історії, відвідування лекційних курсів з музики і ЗМІ, розвиток голосу та слуху, музичну теорію та дидактику. Випускники цих відділень мають право працювати у дитячих садках, школах, займатися викладацькою діяльністю.

Ті ж студенти, які навчаються на відділенні музикознавства, вивчають історію музики, музичну етнологію, аналізують твори, навчаються розбиратися в різноманітних музичних стилях та епохах, вивчають творчість композиторів. Варто також наголосити на тому, що в окремих ЗВО, наприклад, у Гамбурзькому університеті, крім загального музикознавства пропонується ще і систематичне та історичне музикознавство як окрема спеціалізація. Після завершення курсу навчання можна працювати у сфері зв'язків з громадськістю, у видавництвах, у сфері виховання, культури, мистецтва або організації різноманітних заходів[2].

Також варто звернути увагу на те, що в Берліні, Дрездені, Ганновері існують спеціальні факультети, на яких навчаються грати на піаніно, у Нюрнберзі – відбувається навчання гри на гітарі та ударних інструментах, у Мангеймі – гри на флейті, у Мюнхені – гри на саксофоні.

Таким чином, музичну освіту в Німеччині можна здобути як в університетах, так і в консерваторіях. Університетська підготовка носить переважно теоретичний характер, а підготовка фахівців у консерваторіях – має практичну спрямованість.

Література

1. Мелінчук Н. В. Сучасна модель університетської освіти Німеччини. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»*. Серія: Педагогіка. 2014. Т. 246, Вип. 234. С. 15–20.

2. Олексюк О. М. Зарубіжний досвід неперервної фахової підготовки вчителів музики. *Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття*: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17.10.2014 р. С. 207–214.